

AGROSANOATIDA HUDUDLARARO SUBKLASTERLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI VA UNI MINTAQA QO'LLASH IMKONIYATLARI

Samiyeva Gulnoza Toxirovna

Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent.

Abdullayev Olimjon G'ayratovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası assistenti, erkin tadqiqotchi,

agolider1987@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551610>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqa agrosanoatida hududlararo subklasterlash mexanizmlarini takomillashtirishda xorij tajribasi va uni mintaqada qo'llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, mintaqada agrosanoatida hududlararo subklasterlash mexanizmlarini rivojlantirish yo'llari va istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy, mexanizmlari hamda mintaqa agrosanoatida hududlararo subklasterlash tizimlarining samaradorligini aniqlash va hisoblash uchun bu mintaqa agrosanoatida hududlararo aynan qanday omillar, qay darajada ta'sir etishini o'rganish zarurligi va bu omillarni turlicha guruhlash mumkin bo'lib, bu omillar aynan qaysisining samaradorligini aniqlanayotganligiga bog'liqligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Xizmatlar tarmog'i, agrosanoatni subklasterlashtirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, innovatsion rivojlanish, innovatsion samaradorlik xarajatlarni minimallashtirish–klasterlar, salohiyatini baholash, optimallashtirish, klasterlashtirish.

KIRISH

Klasterlarning mintaqa agrosanoatida iqtisodiy o'sish va tarmoqlar rivojlanishiga ta'sirini o'rganish, tarmoqlarning klasterlarga transformatsiyalashuvi jarayonining xususiyatlarini tadqiq etish, hududiy klasterlar faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, klasterlar vositasida barqaror, yashil va raqamlashtirilgan sanoat ekotizimlarini barpo etishga yo'naltirilgan tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Klaster konsepsiyasining hali shakllanish bosqichida ekanligidan kelib chiqib, ular faoliyatida sinergetik samaradorlikni oshirish hamda hududlar iqtisodiyoti rivojlanishidagi muammolarni bartaraf etish yo'llari va usullarini tadqiq etishga yo'naltirilgan izlanishlarni kengaytirish dolzarb ahamiyatga ega.

Klasterlarga berilgan ta'riflar o'rganib chiqqan tahlillarimiz shuni ko'rsatayapdiki, klasterning to'liq va yagona to'g'ri ta'rifini ishlab chiqish mumkin emas. Ta'riflar klasterlarning tarmoq va hududiy qamrovi, ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlarning xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Shunday bo'lsada klasterni umumiy tavsiflash uchun ba'zi takliflar ilgari surilgan. Jumladan, klaster tasniflari bo'yicha M.Porter “sanoat klasteri - xaridor-yetkazib beruvchi yoki yetkazib beruvchi-xaridor sifatida, shuningdek umumiy texnologiyalar, umumiy xarid yoki tarqatish kanallari, umumiy mehnat birlashmalari orqali o'zaro ta'sir qiluvchi bir qator tarmoqlardir” deb yondashgan bo'lsa, Hubert Schmitz “Klaster - bir xil tarmoqqa tegishli bo'lgan va bir-biriga yaqin joylashgan korxonalar guruhi” kabi ta'riflagan. Shuningdek boshqa olimlar, hususan, G.Swann va M. Prevezer “Klasterlar - bu bir sohadagi, bir xil geografik hududda joylashgan firmalar guruhlari” shaklida keltirishgan bo'lsa S.A. Rosenfeld tomonidan “Klaster - bu jug'rofiy yaqinlik va o'zaro bog'liqlik tufayli

sinergik ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan firmalarning kontsentratsiyasi, garchi ularning bandlik soni unchalik sezilmasa ham" ta'rifi keltiriladi.

Umuman olganda boshqa yondoshuvlarni ham umumlashtirganda klasterlar - bu ma'lum bir geografik hududda joylashgan, o'zaro bog'liq bo'lgan va o'zaro hamkorlik qiluvchi kompaniyalar, ta'minotchilar, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va boshqa iqtisodiy sub'ektlarning birlashgan tizimidir.

Muammoni qo'yilishi

Mintaqada agrosanoatida hududlararo subklasterlash mexanizmlarini rivojlantirish yo'llari va istiqbollari, samaradorligini oshirish omillari, imkoniyatlari, tashkiliy-iqtisodiy, mexanizmlari hamda mintaqa agrosanoatida hududlararo subklasterlash tizimlarining samaradorligini aniqlash va hisoblash uchun bu mintaqa agrosanoatida hududlararo aynan qanday omillar, qay darajada ta'sir etishini o'rganish zarurligi va bu omillarni turlicha guruhlash mumkin bo'lib, bu omillar aynan qaysisining samaradorligini aniqlanayotganligiga bog'liqligi. Mamlakatimizda klasterlashtirish amaliyoti, agrosanoatni klaster usuli yordamida rivojlantirish jahon tajribasidan kelib chiqib, mintaqalarning iqtisodiy-ijtimoiy potensialini, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish tendensiyasini, amalga oshirish mexanizmlarining xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashilgan keng ko'lamlı jarayonlarini bajarishga erishish.

Adabiyotlar sharhi.

Agrosanoat majmuasini rivojlantirish axolining turmush darajasini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Shu sababli mamlakat agrosanoat majmuasining rivojlanishga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan doimiy e'tibor berilib kelinmoqda [1. 2]

Ilmiy nuqtaiy nazardan faoliyat sifatida, jarayon sifatida, omil sifatida va boshqa xususiyatiga ko'ra ta'riflash mumkin. Agrosanoatni klasterlashtirish negizida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga bergan ta'riflari keng manbalarda keltirilgan bo'lib, tadqiqotchilar ilmiy ishlarida ulardan foydalanishadi. [3.4]

Mintaqada agrosanoatni klasterlashtirish negizida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirishni modellashtirish va prognozlash, ishlab chiqarishni ko'p mezonli optimallashtirish, sanoatning hududiy rivojlanishi va uning ko'p omilli empirik modellarini tasniflash masalalari kinlarning ilmiy izlanishlaridan keng joy egallagan. [4.5]

Mintaqaning innovasion salohiyatga egaligi savdo xizmatlarini innovasion rivojlantirish uchun zaruriy va yetarli imkoniyatlarning darvozasi ekanligini ta'kidlaydi [6.7.8].

Hudud agrosanoatni klasterlashtirish negizida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish xaridor psixologiyasiga ta'sir etish motivlarini tadqiq etgan ishlarida agrosanoatni klasterlashtirish tizimini optimal tashkil etish murakkablik jihatlarini modellashtirish usullari yordamida sodda ob'yekt sifatida o'rganish g'oyasini ilgari surib, xususan modellashtirish jarayonida trend modellarining qo'llanilish mezonlarini zaruriy hodisa sifatida baholashadi [9.10.11].

Tahlil va natijalar muhokamasi. Agroklaster atamasi manbalarda, "odatda, qishloq xo'jaligining rivoji va qishloq taraqqiyoti tushunchalariga yo'naltirilgan bo'lib, unda turli qishloq xo'jaligifaoliyati va ishlab chiqaruvchi subyektlari sinergiya yaratish va umumiy o'sishni rag'batlantirish uchun birlashtirilgan. Tuzilmaviy mohiyatan maqsad fermerlar, agrofimlar, tadqiqotchilar va boshqa manfaatdor tomonlarni hamkorlik qilish, resurslarni

bo'lishish va keng miqyosdagi iqtisodiy faoliyatdan foyda olish uchun ma'lum bir geografik hududda birlashtirishdan iborat" kabi tavsiflanadi.

Maqolamizda biz taklif etayotgan agrosanoat korxonalarini hududlararo subklasterlashtirish asosida riivojlantirish mexanizmi turli hududlardagi tarqoq shakllangan, daromad olishga yunaltirgan faoliyat yurituvchi turli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalar (xo'jalik yurutuvchi subyektlar) ni birlashtirgan holda, makon va zamon jihatdan farqlanuvchi harakatini 1) xizmat ko'rsatish 2) qayta ishlash, 3) bozorga chiqarish komponentlarini tizimlashtirgan harakatga aylantirib beradi.

Piter Drukerning menejment nazariyasi. Druker agrosanoatni klasterlashtirishni, korxonalarini samarali boshqarish vositasi sifatida baholaydi. Uning nazariyasi bo'yicha, klasterlar korxonalarini umumiy manfaatlar tamoili asosida tizimli boshqaruv yutuqlariga erishishlari kerak. Klasterlashtirish amaliyoti Druker qarashlarida klasterli boshqaruv negizida olib boriladi. Uning fikricha hududiy jihatdan birlashgan, umumiy maqsad yo'lida takomillashgan iqtisodiy mexanizmga ega korxonalar faoliyati tizimni hosil qiladi. Mazkur tizimning boshqaruv optimalligi klasterli boshqaruv rejimidagina ma'noga ega bo'ladi. Peter Drukerning klasterlashtirish nazariyasi "innovatsiya va korporativ strategiya" deb ataladi.

Agrosanoatni klasterlashtirish nazariyasi, aslida, turli sohalaridagi mutaxassislar tomonidan rivojlantirilgan va o'z ichiga klasterlashtirishning turli holatlarini olgan keng qamrovli g'oyadir. Bizning fikrimizcha, bu nazariyaning rivojlanish tendensiyasi va ulardagi nazariy qarashlarning farqli jihatlari zamon va makon nuqtaiy nazaridan farqlanishi bilan bir vaqtda o'zaro bir-birini to'ldiruvchi hisoblanadi. Aynan mana shu jihatlar klasterlashtirish nazariyasining mukammallashtirishiga olib kelgan.

NATIJALAR

Agrosanoat klasteri subklasterlar asosida rivojlanish mexanizmining eng asosiy amaliy natijalaridan biri-bu uning hududlararo faoliyatining yo'lga qo'yilganligidir. Hududlararo faoliyatining keng imkoniyatlari mavjud bo'lib, territorial cheklanishlarni yumshatish, tovar brendini shakllantirishni osonlashtirish, tashqi aloqalarga kirishishni va mahsulot (xizmatlar) bozorini kengaytirish shular jumlasidandir. Bazis klaster ko'p funksiyali bo'lishi uning korxonalar sifatida takomillashuvini anglatadi. Subklasterli tarmoqlanish ko'p funksiyalikni talab etadi

- hududda qayta ishlash korxonalarini faoliyatini yo'lga qo'yishni kengaytirish, ya'ni meva-sabzavotlarni konservalash, sutni qayta ishlash, donni qayta ishlash, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash, ikkilamchi xom-ashyolarni qayta ishlash korxonalarini texnik, texnologik ta'minotini intensiv amalga oshirish, malakalali fkdrlarni rag'batlantirish, sohaga investetsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni joriy etishni moliyalashtirish ko'p funksiyali agroklasterning salohiyatidan kelib chiqib amalga oshirish mumkin bo'lgan iqtisodiy voqeylikdir. Mazkur holatda tarmoqda qo'shilgan qiymat oshadi;

- yangi turdagi, yangi dizaindagi, yangi nomdagi mahsulotlar yaratish agrosanoat klasterlarining tadqiqot va rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish funksiyasi bilan bog'liqdir. Bunda, ularning organik mahsulotlar, qo'shilgan qiymatli mahsulotlar, qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularning bozorini shakllantirish tajribalariga tayanish mumkin bo'ladi.

- mahsulotlarni diversifikatsiya qilish imkoniyati agrosanoat klasterlarining bir vaqtning o'zida ko'p xillik mahsulotlarni ishlab chiqarish funkcionalligi va ishlab chiqarish quvvatining keng ko'lamli ekanligidir.

MUHOKAMA

Umumiy holda agrosanoat subklasterlari qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymatni yaratishga hududiy maqomdagi ishlab chiqarish drayverlaridir. Haqiqatan, ular qayta ishlashni rivojlantirish, bozorga kirishni osonlashtirish, innovatsiyalarni joriy qilish, kadrlarni tayyorlash, investitsiyalarni jalb qilish salohiyatiga egadirlar.

XULOSA

Agrosanoat korxonalarini hududlararo subklasterlashtirish asosida rivojlantirish mutloq tizimli yondoshuv asosida yuzaga chiqadi. Bunda asoiy klaster strategik manba sifatida ko'p funksional harakatni amalga oshiradi. Jumladan, bir chiziqli subklasterlararo resurs almashinuvini ta'minlaydi, axborotlashuv diapazonini kengaytiradi, subklaster a'zolarining faoliyatini rivojlantiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi, innovatsiyalarni joriy qiladi va shu orqali iqtisodiy salohiyatini oshirib, ijtimoiy-iqtisodiy nufuzini yaxshilab boradi. Kompleks shakllangan, tizimli faoliyat olib boruvchi, o'zini-o'zi rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi iqtisodiy obyektga hamda bir vaqtning o'zida xom ashyo ta'minotidan bozorgacha bo'lgan zanjir faoliyatiga ega xo'jalik yurituvchi subyektga aylanadi.

Haqiqatan klasterlar a'zolariga resurslarni birlashtirishga imkon beradi, bu esa samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Mahalliy xom ashyodan foydalanishni rag'batlantiradi, bu esa mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Agrosanoat klasterlarini subklasterlar asosida rivojlantirishda jarayonning nozik xususiyatlarini doimiy nazorat qilish, jumladan, faoliyati kengaytirilgan subyekt mahsulot (xizmatlar) bozorida a'zolarining o'rnini egallash tamoilida emas, balki a'zolar funksiyalarini o'zlashtirish va ijroda ularning manfaatlarini hisobga olgan holda xarakatni tashkil etishi, ya'ni a'zolarining bozorga kirishini bitta kompleks tizim asosida ososlashtirishi zarur. Ushbu tamoil va mezon yiriklashgan klastr korxonasining monopollashuv darajasini cheklaydi va sog'lom raqobat muxitini yaratishdagi xissasini ta'minlaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-iyuldagi №458-son-Qishloq xo'jaligi birlashmalarining a'zolari, meva-sabzavot klasterlari ishtirokchilari va tadbirkorlik subyektlariga mahalliy sharoitda yetishtirilgan intensiv ko'chatlar (pakana va yarim pakana) xo'raki, kishmishbop va sanoatbop tok ko'chatlari hamda payvandtaglarni sotib olish xarajatlarining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi Qaroriю
2. Michael E. Porter. Competitive Advantage of Nations. Hardcover – June 1, 1998. / <https://www.amazon.com/Competitive-Advantage-Nations-Michael-Porter/dp/0684841479> // 2) Porter M. Konkurensiya: Per. s angl. / Maykl Porter. – M. i dr.: Vilyams, 2003. 605 s.; Enright M. J. The globalization of competition and the localization of competitive advantage: policies towards regional clustering//The globalization of multinational enterprise activity and economic development. – Palgrave Macmillan, London, 2000. – S. 303-331.;
3. Peter F. Drucker. People and Performance: The Best of Peter Drucker on Management. First published by Butterworth-Heinemann This edition published 20 II by Routledge 2 Park

Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA
.: 1977. – p. 371

4. Рахимов, А. Н., Махматкулов, Г. К., и Рахимов, А. М. (2021). Построение эконометрических моделей развития сферы услуг для населения региона и их прогнозирование. Американский журнал прикладных наук, 3 (02), 21–48.
5. Jo'rayev, F. D., Ochilov, M. A., Rakhimov, A. M., & Doliyev, S. Q. (2023). Algorithms for improving models of optimal control for multi-parametric technological processes based on artificial intelligence. In E3S Web of Conferences (Vol. 460, p. 04013). EDP Sciences.
6. Ochilov, M. A., Juraev, F. D., Maxmatqulov, G. X., & Rahimov, A. M. (2020). Analysis of important factors in checking the optimality of an indeterminate adjuster in a closed system. Journal of Critical Review, 7(15), 1679-1684.
7. Mukhitdinov, Kh S., and F. D. Juraev. "Methods of Macroeconomic Modeling." International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN: 2456-6470.
8. Мухитдинов, К.С., Рахимов, А.М. Предоставление услуг по размещению и питанию населения региона. Международный журнал тенденций научных исследований и разработок (IJTSRD), eISSN , 2456-6470.
9. Jo'rayev F. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirishning istiqboldagi muammolari va ularni ekonometrik modellashtirish //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2021. – №. 4. – S. 377-385.
10. Jo'rayev F. D. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni qisqa muddatli prognozlashtirish //Innovatsion texnologiyalar. – 2021. – №. 2 (42). – S. 92-95.